

Г.С. Сергеев¹

ИМПЕРИАЛИЗМ XXI ВЕКА: РЕАКТУАЛИЗАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ СОВЕТСКОЙ ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ*

Ключевые слова: *политическая экономия империализма, ленинская теория империализма, монополистический капитал, транснациональные корпорации, неолиберальная глобализация, субимпериализм.*

Возникновение новой геополитэкономической реальности и беспрецедентное санкционное давление в отношении постсоветской России со стороны так называемого «коллективного Запада» свидетельствуют о качественных изменениях в капиталистической мирохозяйственной системе. Кризис сложившегося после распада мировой социалистической системы неолиберального миропорядка требует адекватного системного теоретического осмысления, в связи с чем представляется актуальным обратиться к отечественным политэкономическим исследованиям мировой системы империализма второй половины XX века.

Не ставя перед собой в данном тексте задачи подробного и всеобъемлющего анализа работ советских ученых по политэкономии империализма, мы бы хотели кратко охарактеризовать несколько наиболее значимые аспекты из теоретического наследия отечественной политэкономической школы, которые, на наш взгляд, сохраняют актуальность и сегодня в начале XXI века.

Во-первых, сразу отметим, что в рамках советской политэкономической традиции империализм рассматривается как система атрибутивных характеристик, свойственных капиталистической мирохозяйственной системе на определенном этапе ее развития, когда ведущую, а затем и господствующую роль в национальной экономике наиболее развитых капиталистических стран начинает играть крупный монополистический капитал.

Теоретическим ядром советской политэкономической школы является теория империализма В.И. Ленина, который в свою очередь интегрировал разработки крупных теоретиков начала XX века (Р. Гильфердинга, Н.И. Бухарина, Р. Люксембург, Дж. Гобсона и других). При этом следует отметить, что В.И. Ленин не только теоретически систематизировал результаты исследований других авторов. Строго при-

¹ *Сергеев Григорий Сергеевич*, младший научный сотрудник, Центр современных марксистских исследований философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия (*sergeev_gs@mail.ru*).

***Цитирование:** Сергеев Г.С. (2022). Империализм XXI века: реактуализация теоретического наследия советской политэкономической школы // Вопросы политической экономии. № 3 (31). С. 50-57.

DOI: 10.5281/zenodo.7278264 <https://zenodo.org/record/7278264>

УДК 330.85; **ББК** 65.02

держиваясь диалектико-материалистического метода исследования и принципов марксистской политэкономии, В.И. Ленин показал, что в основе «нового мирового порядка», который оформился к началу прошлого столетия, лежит процесс генезиса и развития монополистического капитала в промышленно развитых странах.

Нужно подчеркнуть, что важнейшей особенностью ленинской методологии является использование историко-генетического подхода, в рамках которого «становление и развитие основных признаков и свойств империализма показано как генетический процесс» (Хессин, 1968. С. 17). В связи с этим в ленинской трактовке господство монополий и финансового монополистического капитала в социально-экономических отношениях являются сущностными характеристиками империализма как качественно иной (по сравнению с эпохой капитализма свободной конкуренции) стадии в развитии капитализма, что в полной мере отражено в кратком определении империализма как «монополистической стадии капитализма» (Черковец, 2017. С. 87-88). Последовавший за этим экономико-политический раздел «туземных» территорий «великими империалистическими державами» в конце XIX – начале XX века представляет собой уже «геоэкономическое и геополитическое бытие монополистического капитала» (Бузгалин, Колганов, 2015. С. 36).

В использовании историко-генетического подхода к исследованию эволюции социально-экономических систем², на наш взгляд, состоит качественное отличие советской политэкономической школы от концепций западных теоретиков, изучающих развитие капиталистической мирохозяйственной системы в рамках марксистской политэкономической традиции или близко к ней. Последние, справедливо делая акцент на мирохозяйственном и геополитическом аспектах империализма как глобальной системы социально-экономических отношений, тем не менее «не замечают» его сущность – отношения капиталистической монополии (сегодня в форме транснациональной корпорации или международной монополии) в их становлении и развитии. В результате многие из них либо отказываются от теории империализма вообще (как это произошло, например, с Дэвидом Харви³), либо концентрируют свое внимание лишь на центр-периферийной структуре мирового капиталистического хозяйства и вытекающих из этого отношениях зависимости, неравного обмена и эксплуатации (см., например: Smith, 2016; Patnaik, Patnaik, 2017).

Во-вторых, одним из важнейших теоретических достижений отечественной политэкономической школы является разработка концепции «монополистической планомерности» (в частности, представителями «университетской» политэкономической школы под руководством Н.А. Цаголова), которая является развитием ленинского тезиса о подрыве товарного хозяйства на монополистической стадии капитализма (Ленин, 1973. С. 322).

К началу XX века со стороны производительных сил происходит гигантское обобществление производства и труда. Такое обобществление характеризуется не только концентрацией и централизацией капиталов и производства, но и растущей

² Такой подход раскрыт на основе принципа «генетической общности» в рамках развития метода восхождения от абстрактного к конкретному в работах выдающегося советского философа Э.В. Ильенкова (Ильенков, 2020. С. 431-447).

³ По мнению Д. Харви, необходимо отказаться от теории империализма в пользу концепции циклической смены глобального гегемона, которую развивал в своих работах Джованни Арриги (Patnaik, Patnaik, 2017. P. 171).

взаимозависимостью между отдельными звеньями капиталистического хозяйства, которое приобретает глобальный характер. Тысячи предприятий в разных частях земного шара начинают работать не на неизвестный им рынок, а по заранее обдуманному плану. Внутри капиталистического способа производства начинают развиваться отношения планомерности («планомерности трестов», по выражению самого В.И. Ленина).

Широкое распространение в послевоенный период вне рыночных форм в сфере производства и обмена свидетельствует о развитии отношений монополистической планомерности, которая «представляет собой общественное отношение производителей, подчиненных капиталистической монополии и функционирующих под ее началом» (Пороховский, 1985. С. 176). При этом, как указывал А.З. Астапович, «возникает тесная взаимозависимость кругооборотов капитала многонациональных корпораций и связанных с ней фирм и предприятий» (Астапович, 1978. С. 42).

Развивая концепцию монополистической планомерности, представители Постсоветской школы критического марксизма А.В. Бузгалин и А.И. Колганов указывают на то, что транснациональная корпорация, представляя собой сверхкрупный корпоративный капитал, вышедший на мировой рынок, формирует «поле зависимости» и осуществляет локальное воздействие на основные параметры мирового рынка, включая и «правила игры» на этом рынке (Бузгалин, Колганов, 2015: 152). Тем самым нетоварные отношения, формирующиеся в рамках монополистической планомерности и, как таковые, противоречащие сути капиталистического способа производства, свидетельствуют о том, что достигнутый к началу XXI века уровень обобществления производства и развития производительных сил фактически перерос капиталистическую оболочку.

В-третьих, важным аспектом исследования советскими экономистами мирового капиталистического хозяйства был анализ процесса интернационализации производства и капитала на основе развития транснационального монополистического капитала и его влияния на экономику развивающихся стран в рамках центр-периферийной структуры мирового капиталистического хозяйства.

Так, советские экономисты отмечали, что на рубеже 70-80-х гг. прошлого века в структуре мирового хозяйства происходит сдвиг от международной торговли к международному производству. По образному выражению И.Д. Иванова, в экономической политике ТНК на смену «импорту рук» приходит «экспорт заводов» (Иванов, 1976. С. 188). Тем самым в мировом капиталистическом хозяйстве формируется «вторая экономика», в определенной мере обособившаяся от национально-экономических систем: экономика транснациональных корпораций (или международных монополий), которые фактически взяли под контроль международное производство, мировую финансовую систему, научно-технологическое развитие. Как следствие, перемещение центра тяжести международных экономических отношений из сферы обращения в область производственных связей еще более подрывает основы товарного хозяйства, углубляя отношения монополистической планомерности (Плетнев, 1974. С. 69).

Важно отметить, что после распада мировой социалистической системы данная тенденция лишь усилилась. По оценкам ЮНКТАД, около 80% мировой торговли осуществляется посредством глобальных производственно-сбытовых сетей, кото-

рые в свою очередь контролируются международными монополиями наиболее развитых капиталистических стран центра мирового капиталистического хозяйства. Более того, почти две трети объема мировой торговли приходится на промежуточные товары и услуги, используемые на различных стадиях производства в так называемых «глобальных цепочках создания стоимости»⁴. При этом, согласно исследованию McKinsey, около 50% прироста выручки крупнейших корпораций за более чем 30 лет (с \$56 триллионов в 1980 г. до \$130 триллионов в 2013 г.) было обеспечено как раз за счет торговли промежуточными товарами и услугами посредством системы глобальных производственных сетей⁵.

Важным и актуальным представляется и тезис советских экономистов о том, что перенос трудозатратных производств в регионы с низкой стоимостью рабочей силы приводит к росту прибавочной стоимости и, соответственно, прибыли международных монополий (Жарков, 1974. С. 260-266), а само появление и функционирование транснациональных корпораций возможно лишь в условиях существенных национальных различий (в норме прибыли и процента, в условиях труда и т.д.). Как следствие, гомогенизация геоэкономического пространства губительна для ТНК, так как ведет к сокращению монопольных прибылей (Овинников, 1978. С. 33)⁶.

Что касается влияния транснационального капитала на периферию мирохозяйственной системы, то здесь в первую очередь отмечалась различная тактика и стратегия международных монополий по отношению к той или иной группе развивающихся стран в целях сохранения их периферийного статуса. В частности, как отмечал Н.Н. Петров, утрату в результате национализации права собственности на природные ресурсы в крупнейших государствах периферии транснациональные корпорации компенсируют сохранением контроля над верхними этажами переработки сырья, монопольными позициями в сфере сбыта, расширением разведки и добычи в самих развитых странах, переходом к сырьевым и топливосберегающим технологиям (Петров, 1986. С. 209). Сегодня к этому списку можно добавить и монополию западных ТНК на высокотехнологичные разработки в сфере разведки и добычи природных ресурсов.

Кроме того, отмечались отрицательные аспекты влияния организации транснациональным капиталом промышленного производства на территории развивающихся стран. Во-первых, создание анклавов ТНК в отраслях, которые крайне слабо связаны или вообще не связаны с национальным хозяйством принимающей страны, приводит к тому, что «транснациональная интеграция оборачивается региональной дезинтеграцией» (Овинников, 1978. С. 129). Во-вторых, производство лишь частичного продукта на территории одной страны не позволяет развивающимся странам перенять передовой опыт организации промышленного производства, а значит практически никак не содействует сокращению научно-техно-

⁴ UNCTAD, World Investment Report 2013. P. 122. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/wir2013_en.pdf (Дата обращения: 20.08.2022).

⁵ McKinsey Global Institute. "Playing to Win: The New Global Competition for Corporate Profits". McKinsey&Company, 2015. P. 3. URL: <https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-new-global-competition-for-corporate-profits> (Дата обращения: 20.08.2022).

⁶ Данные выводы перекликаются с результатами исследований Самира Амина в 70-х гг. прошлого века, который на основе трудовой теории стоимости показал, почему вопреки теоретическим конструкциям неоклассиков при развитии и углублении международных экономических отношений не происходит выравнивание нормы прибыли между империалистическими державами и странами периферии (Amin, 1976).

логического отставания развивающихся стран от империалистических держав⁷. В результате в развивающихся странах, размещающих у себя иностранные производства, происходит так называемый «рост без развития» (Чибриков, 1979. С. 151).

Наконец, *в-четвертых*, весьма актуальным и перспективным в плане научного исследования (особенно применительно к постсоветской России) представляется такое понятие как «субимпериализм». Как отмечал И.Д. Иванов, на современном этапе развития мирового капиталистического хозяйства для определенной группы развивающихся стран стало характерным появление и развитие крупного национального монополистического капитала, который, закрепившись на своих национальных рынках, начинает передел рынков менее развитых стран в регионе, а также пытается проникнуть на внутренние рынки стран ядра мирового хозяйства (Империи финансовых..., 1988. С. 124).

При этом советскими экономистами подчеркивалось, что в большинстве случаев экономика таких «субимпериалистических» стран сама по себе не обладает всей совокупностью черт и признаков, характерных для ведущих империалистических держав. Социально-экономическая структура таких стран остается многоукладной, переходной, капиталистически полностью не перестроенной⁸.

Более того, капиталистические монополии в таких странах возникают «не в результате общехозяйственной концентрации, не на достаточном для этой категории уровне развития производительных сил, а формируются “сверху”, при активном протекционизме и содействии государства или же уходят своими корнями в сословно-бюрократические и даже этнические привилегии» (Империи финансовых..., 1988. С. 124). В этой связи вполне уместна аналогия с возникновением постсоветского монополистического капитализма, который не развивался органически, а напротив, по выражению С.М. Меньшикова, «сразу возник как капитализм крупных монополистических концернов и банков», появившихся в результате приватизации и консолидации крупнейших советских предприятий в руках нескольких олигархических групп (Меньшиков, 2004. С. 9). Тем самым российский капитализм в начале XXI века вполне можно охарактеризовать как субимпериалистическое государство, занимающее промежуточное положение между центром и периферией современной капиталистической мирохозяйственной системы.

В заключение отметим, что с позиций отечественной политэкономической школы кризис современного неолиберального миропорядка своим исходным пунктом имеет обострение противоречий развития транснационального монополистического капитала, без исследования которого нельзя в полной мере теоретически понять ни центр-периферийные отношения зависимости и неравного обмена, характеризующие мировое капиталистическое хозяйство на всем протяжении его развития, ни причины нарастающего экономико-политического противостояния крупнейших акторов мировой экономики в начале XXI века. В связи с этим изучение и критическое переосмысление теоретических разработок советской политэкономической школы не только способствует выработке адекватной экономической политики по отношению к транснациональному монополистическому капиталу (что

⁷ Данный аспект как никогда актуален для постсоветской России. Так, по оценкам Счетной Палаты РФ, уход из России иностранных производителей в результате санкций «коллективного Запада» неизбежно приведет в ближайшем будущем к упрощению и деградации технологических цепочек.

⁸ В определенной мере понятие субимпериализма представляет собой аналог категории «полупериферия» в мир-системном анализе, но при этом, в отличие от последней, достаточно четко теоретически обосновано.

является сегодня неотложной задачей для постсоветской России), но и позволяет очертить историко-логические пределы «перезрелого капитализма» как такового и на этой основе теоретически обосновать предпосылки и противоречия скачка из «царства необходимости» к «царству свободы».

ЛИТЕРАТУРА

Астапович А.З. (1978). Международные корпорации США: тенденции и противоречия развития. – М.: Наука.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2015). Глобальный капитал. В 2-х тт. Т. 2. Теория: Глобальная гегемония капитала и ее пределы («Капитал» re-loaded). Изд. 3-е, испр. и суц. доп. – М.: ЛЕНАНД.

Жарков В.В. (1974). «Клуб 200». Транснациональные монополии: структура и эволюция. М.: Международные отношения.

Иванов И.Д. (1976). Международные корпорации в мировой экономике. М.: Мысль.

Ильенков Э.В. (2020). Диалектическая логика. Собр. соч. Т. 4. – М.: Канон+ РООИ «Реабилитация».

Империи финансовых магнатов: (транснациональные корпорации в экономике и политике империализма) (1988). / А.З. Астапович, А.В. Березной, А.К. Гливаковский и др.; Отв. ред. И.Д. Иванов. – М.: Мысль.

Ленин В.И. (1973). Империализм, как высшая стадия капитализма // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 27. – М.: Политиздат.

Меньшиков С.М. (2004). Анатомия российского капитализма. – М.: Международные отношения.

Овинников Р.С. (1978). Сверхмонополии – новое орудие империализма. – М.: Международные отношения.

Петров Н.Н. (1986). Интернационализация монополистического накопления и развивающиеся страны. – М.: Наука.

Плетнев Э.П. (1974). Космополитизм капитала и интернационализм пролетариата. – М.: Международные отношения.

Пороховский А.А. (1985). Большой бизнес: путь к господству: (Империализм и товарные отношения). – М.: Мысль.

Хессин Н.В. (1968). В.И. Ленин о сущности и основных признаках товарного производства. М.: Издательство Московского университета.

Черковец В.Н. (2017). Природа империализма и современный капитализм: особенности исследования их взаимосвязи // Вопросы политической экономии. № 2. С. 87-96.

Чибриков Г.Г. (1979). Роль современных международных монополий в процессе интернационализации капитала и производства. – М.: Изд-во Московского университета.

Amin S. (1976). Unequal Development: An Essay on the Social Formations of Peripheral Capitalism. Hassoeks, England: The Harvester Press.

Patnaik P., Patnaik U. (2017). A Theory of Imperialism. New York: Columbia University Press.

Smith J. (2016). Imperialism in the Twenty-First Century: The Globalization of Production, Super-Exploitation, and Capitalism's Final Crisis. Monthly Review Press.

Grigory S. Sergeev¹

THE IMPERIALISM OF THE 21ST CENTURY:
REACTIVATING THE THEORETICAL HERITAGE
OF THE SOVIET SCHOOL OF POLITICAL ECONOMY*

Keywords: *political economy of capitalism, Lenin's theory of imperialism, monopoly capital, transnational corporations, neoliberal globalization, subimperialism.*

REFERENCES

- Amin S. (1976) *Unequal Development: An Essay on the Social Formations of Peripheral Capitalism*. Hassocks, England: The Harvester Press.
- Astapovich A.Z. (1978) *Mezhdunarodnyye korporatsii SSHA: tendentsii i protivorechiya razvitiya*. M.: Nauka. (In Russ.)
- Buzgalin A.V., Kolganov A.I. (2015) *Global'nyy capital. V 2-h tt. T. 2. Teoriya: Global'naya gegemoniya kapitala i eye predely («Kapital» re-loaded)*. Izd. 3-e, ispr. i sushch. dop. M.: LENAND. (In Russ.)
- Cherkovets V.N. (2017) *Priroda imperializma i sovremennyy kapitalizm: osobennosti issledovaniya ih vzaimosvyazi // Problems in political economy. № 2. Pp. 87-96.* (In Russ.)
- Chibrikov G.G. (1979) *Rol' sovremennykh mezhdunarodnykh monopoliy v protsesse internatsionalizatsii kapitala i proizvodstva*. M.: Izd-vo Moskovskogo universiteta. (In Russ.)
- Ilyenkov E.V. (2020) *Dialecticheskaya logika. Sobr. soch. T. 4. M.: Kanon + ROOI "Reabilitatsiya"*. (In Russ.)
- Imperii finansovykh magnatov: (Transnatsional'nye korporatsii v ekonomike i politike imperializma)* (1988) / A.Z. Astapovich, A.V. Bereznoy, A.K. Glivakovskiy i dr.; pod red. I.D. Ivanova. M.: Mysl. (In Russ.)
- Ivanov I.D. (1976). *Mezhdunarodnyye korporatsii v mirovoy ekonomike*. M.: Mysl.
- Khessin N.V. (1968). *V.I. Lenin o sushchnosti i osnovnykh priznakah tovarnogo proizvodstva*. M.: Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta. (In Russ.)
- Lenin V.I. (1973) *Imperializm, kak vysshaya stadiya kapitalizma // Lenin V. I. Sobr. soch. T. 27. M.: Politizdat.* (In Russ.)
- Menshikov S.M. (2004) *Anatomiya rossiyskogo kapitalizma*. M.: Mezhdunarodnye otnosheniya. (In Russ.)

¹ **Grigory S. Sergeev**, junior research fellow, Center of modern Marxist studies at the Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia (sergeev_gs@mail.ru).

* **JEL codes:** B14, B24, B51, F23, F54

Citation: Sergeev G.S. (2022). The imperialism of the 21st century: reactivating the theoretical heritage of the Soviet school of political economy. *Problems in Political Economy*, № 3 (31): 50-57.

DOI: 10.5281/zenodo.7278264 <https://zenodo.org/record/7278264>

Ovinnikov R.S. (1978) Supermonopolii – novyy instrument imperializma. M.: Mezhdunarodnye otnosheniya. (In Russ.)

Patnaik P., Patnaik U. (2017) A Theory of Imperialism. New York: Columbia University Press.

Petrov N.N. (1986) Internatsionalizatsiya monopolisticheskogo nakopleniya i razvivayushchiesya strany. M.: Nauka. (In Russ.)

Pletnev E.P. (1974) Kosmopolitizm kapitala i internatsionalizm proletariata. M.: Mezhdunarodnye otnosheniya. (In Russ.)

Porokhovskiy A.A. (1985) Bolshoy biznes: Put' k gospodstvu: (Imperializm i tovarnye otnosheniya). M.: Mysl. (In Russ.)

Smith J. (2016) Imperialism in the Twenty-First Century: The Globalization of Production, Super-Exploitation, and Capitalism's Final Crisis. Monthly Review Press.

Zharkov V.V. (1974) «Klub 200». Transnatsional'nye monopolii: struktura i evolutsiya. M.: Mezhdunarodnye otnosheniya. (In Russ.)